

English version below

Doble capitel con animales y follaje

Nº inventario: 380 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](https://nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Arquitectura y elementos arquitectónicos](#)

Objeto: [Capitel](#)

Datación: ca. 1160-1175

Siglo: tercer cuarto del s.XII

Contexto cultural / Estilo: Románico

Dimensiones: 38 x 63 x 32.5 cm

Materia: [Piedra](#)

Técnica: [Esculpido](#)

Iconografía / Tema: [Motivos animales](#), [Motivos vegetales](#)

Procedencia: [Monasterio de Santa María la Real, Aguilar de Campoo](#) (Aguilar de Campoo, España)

Emplazamiento actual: [Fogg Museum, Harvard Art Museums](#) (Cambridge [Massachusetts], Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1933.99.A

Historia del objeto

Este capitel procede del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia). Según García (1983), la pieza probablemente estuvo situada en el claustro del monasterio. Además, atribuyó su autoría a un escultor que había trabajado con el segundo maestro del claustro de silos. Se decidió trasladar la pieza al Museo Arqueológico Nacional de Madrid en 1871 debido al estado ruinoso en el que se encontraba el monasterio. Posteriormente, el Gobierno de la República española decidió obsequiar en 1934 al Fogg Museum (Cambridge, Massachusetts) con este capitel, una columna románica procedente del Monasterio de San Payo (Santiago de Compostela) y una colección de cerámicas y bronce ibéricos (Seidel, 1973). Esta acción se vio motivada por la devolución de la [lauda sepulcral de Don Alfonso](#), hijo de Pedro Ansúrez, procedente de Sahagún (León).

En 1908 Gómez-Moreno visitó Sahagún (León) y allí fue donde descubrió la lauda sepulcral junto con las columnas de [San Pablo](#) y [San Miguel](#), procedentes del monasterio de los Santos Facundo y Primitivo de Sahagún (León). Según el historiador, la lápida había permanecido durante décadas en una tumba particular en un cementerio de Sahagún (Gómez-Moreno, 1979). Sin embargo, Juan Guaza, propietario de la misma, decidió vendérselo a E. Torres, un anticuario madrileño, en 1926 (Martínez, 2013). Este exportó la pieza clandestinamente a Estados Unidos, siendo adquirida ese mismo año por el Fogg Museum (Franco, 1988). En 1928, cuando las autoridades españolas se dieron cuenta de lo que había sucedido, optaron por denunciarlo

públicamente: “una tapa del sepulcro de Alfonso, hijo de Pero Ansúrez, [...] ya no está en su lugar y en la obra reciente de Mr. Porter figura como existente en un museo Norteamericano. No cabe duda de que se trata de una venta fraudulenta con grave daño de la riqueza artística nacional” (Martínez, 2013).

Tras conocer la noticia, el Fogg Museum decidió devolver la lauda a España. Este acto fue “merecedor de toda alabanza y agradecimiento” por el Patronato del Museo Arqueológico Nacional, quienes decidieron obsequiar a la institución norteamericana con otras piezas, entre las que se encontraba este capitel: “la entrega de esta y la aceptación de aquella habían de considerarse como obsequio correspondido, no como cambio” (Patronato del Museo Arqueológico Nacional, 1932). Aunque desde el Patronato del Museo Arqueológico Nacional subrayaron en repetidas ocasiones que se trataba de un regalo y no de un intercambio, lo cierto es que las piezas que recibió el Fogg Museum eran realmente notables. El intercambio de piezas entre instituciones museísticas se dio con relativa frecuencia en el siglo XX, cabe recordar la exportación del [ábside de San Martín de Fuentidueña](#), actualmente en The Cloisters (Metropolitan Museum of Art, Nueva York), a cambio de algunos frescos de [San Baudelio de Berlanga](#), hoy en el [Museo Nacional del Prado](#) (Martínez, 2013; Merino y Martínez, 2023).

Así fue como en 1934 el capitel pasó a formar parte de las colecciones del Fogg Museum (Cambridge, Massachusetts).

Descripción

Seis grifos entrelazados conforman la decoración del capitel. Estos animales se caracterizan por tener las orejas puntiagudas, barba de chivo y pico de ave rapaz. Por su parte, en el cimacio destaca la ornamentación elaborada a base de hojas helicoidales. Se pueden encontrar piezas similares en Santo Domingo de la Calzada o en el Burgo de Osma.

Ubicaciones

- ca. 1933

MUSEO

[Fogg Museum, Harvard Art Museums, Cambridge \[Massachusetts\] \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1871 - ca. 1933

MUSEO

[Museo Arqueológico Nacional, Madrid, Madrid \(España\)](#)

- tercer cuarto del s.XII - 1871

MONASTERIO

[Monasterio de Santa María la Real, Aguilar de Campoo, Aguilar de Campoo \(España\)](#)

Bibliografía

- (1934): "A Gift of Romanesque Sculpture from the Spanish Government", vol. III, nº 2, Bulletin of the Fogg Art Museum, pp. 14-17.
- CAHN, Walter (1979): *Romanesque Sculpture in American Collections. I. New England Museums*, Burt Franklin & Co., Inc., Nueva York, p. 216.
- CALKINS, Robert (1968): *A Medieval Treasury: an exhibition of medieval art from the third to the sixteenth century*, Ithaca, Nueva York, pp. 134-135.
- FRANCO MATA, Ángela (1988): "Arte medieval cristiano leonés en el Museo Arqueológico Nacional", nº 71, Tierras de León.
- GARCÍA GUINEA, Miguel Ángel (1983): *El arte románico en Palencia*, Diputación Provincial,

Palencia.

- GÓMEZ-MORENO, Manuel (1925): *Catálogo Monumental de la Provincia de León*, vol. I, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Madrid.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2013): "Polémicas en torno al traslado de algunas obras del patrimonio leonés al Museo Arqueológico Nacional", nº 29-31, *Boletín del Museo Arqueológico Nacional*, pp. 117-142.
- MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José (2023): *De Fuentidueña a Manhattan. Patrimonio y diplomacia en España (1952-1961)*, Cátedra, Madrid.
- Patronato del Museo Arqueológico Nacional (1932): *Laude o cubierta de mármol del sepulcro de Alfonso, hijo del conde Pedro Ansúrez, procedente de Sahagún, entregada a España por el Fogg Art Museum de la Universidad de Harvard Cambridge, Massachusetts (EE.UU.)*, Blass Tipográfica, Madrid.
- SEIDEL, Linda (1973): "Romanesque Sculpture in American Collections. X. The Fogg Art Museum. III. Spain, Italy, the Low Countries, and Addenda", vol. XII, nº 1/2, *Gesta*, pp. 141-142.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Double Capital with Animals and Foliage

Inventory number: 380 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Architecture and architectural elements](#)

Object: [Capital](#)

Date: ca. 1160-1175

Century: Third quarter of the 12th c.

Cultural context / Style: Romanesque

Dimensions: 14 15/16 x 24 13/16 x 12 13/16 in

Material: [Stone](#)

Technique: [Sculpted](#)

Iconography / Theme: [Motivos animales](#), [Motivos vegetales](#)

Provenance: [Monastery of Santa María la Real, Aguilar de Campoo](#) (Aguilar de Campoo, Spain)

Current location: [Fogg Museum, Harvard Art Museums](#) (Cambridge [Massachusetts], United States)

Inventory number in current collection: 1933.99.A

Object History

This capital comes from the monastery of Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia). According to García (1983), the piece was probably located in the cloister of the monastery. He also attributed its authorship to a sculptor who had worked with the second master of the cloister of Silos. It was decided to transfer the piece to the National Archaeological Museum of Madrid in 1871 due to the ruinous state of the monastery. Subsequently, the Government of the Spanish Republic decided in 1934 to present the Fogg Museum (Cambridge, Massachusetts) with this capital, a Romanesque column from the Monastery of San Payo (Santiago de Compostela) and a collection of Iberian ceramics and bronzes (Seidel, 1973). This action was motivated by the return of the [tombstone of Don Alfonso](#), son of Pedro Ansúrez, from Sahagún (León).

In 1908 Gómez-Moreno visited Sahagún (León) and it was there where he discovered the tombstone together with the columns of [San Pablo](#) and [San Miguel](#), from the monastery of Saints Facundo and Primitivo de Sahagún (León). According to the historian, the tombstone had remained for decades in a private tomb in a cemetery in Sahagún (Gómez-Moreno, 1979).

However, Juan Guaza, its owner, decided to sell it to E. Torres, a Madrid antique dealer, in 1926 (Martínez, 2013). The latter clandestinely exported the piece to the United States, being acquired that same year by the Fogg Museum (Franco, 1988). In 1928, when the Spanish authorities realized what had happened, they chose to denounce it publicly: "a lid of the tomb of Alfonso, son of Pero Ansúrez, [...] is no longer in its place and in Mr. Porter's recent work it appears as existing in a North American museum. There is no doubt that this is a fraudulent sale with serious damage to the national artistic wealth" (Martínez, 2013).

After hearing the news, the Fogg Museum decided to return the lauda to Spain. This act was "deserving of all praise and gratitude" by the Board of Trustees of the National Archaeological Museum, who decided to present the American institution with other pieces, among which was this capital: "the delivery of this and the acceptance of that had to be considered as a reciprocated gift, not as an exchange" (Patronato del Museo Arqueológico Nacional, 1932). Although the Board of Trustees of the National Archaeological Museum repeatedly emphasized that it was a gift and not an exchange, the fact is that the pieces received by the Fogg Museum were truly remarkable. The exchange of pieces between museum institutions occurred relatively frequently in the 20th century, it is worth remembering the export of the [apse of San Martín de Fuentidueña](#), currently in The Cloisters (Metropolitan Museum of Art, New York), in exchange for some frescoes from [San Baudelio de Berlanga](#), today in the [Museo Nacional del Prado](#) (Martínez, 2013; Merino and Martínez, 2023).

Thus it was that in 1934 the capital became part of the collections of the Fogg Museum (Cambridge, Massachusetts).

Description

Six intertwined griffins form the decoration of the capital. These animals are characterized by their pointed ears, goat's beard and beak of a bird of prey. On the other hand, the ornamentation of the crest is based on helicoidal leaves. Similar pieces can be found in Santo Domingo de la Calzada or in Burgo de Osma.

Locations

- ca. 1933

MUSEUM

[Fogg Museum, Harvard Art Museums, Cambridge \[Massachusetts\] \(United States\)](#)

- ca. 1871 - ca. 1933

MUSEUM

[National Archaeological Museum, Madrid, Madrid \(Spain\)](#)

- Third quarter of the XII - 1871

MONASTERY

[Monastery of Santa María la Real, Aguilar de Campoo, Aguilar de Campoo \(Spain\)](#)

Bibliography

- (1934): "A Gift of Romanesque Sculpture from the Spanish Government", vol. III, nº 2, Bulletin of the Fogg Art Museum, pp. 14-17.
- CAHN, Walter (1979): *Romanesque Sculpture in American Collections. I. New England Museums*, Burt Franklin & Co., Inc., Nueva York, p. 216.
- CALKINS, Robert (1968): *A Medieval Treasury: an exhibition of medieval art from the third to the sixteenth century*, Ithaca, Nueva York, pp. 134-135.

- FRANCO MATA, Ángela (1988): "Arte medieval cristiano leonés en el Museo Arqueológico Nacional", nº 71, Tierras de León.
- GARCÍA GUINEA, Miguel Ángel (1983): *El arte románico en Palencia*, Diputación Provincial, Palencia.
- GÓMEZ-MORENO, Manuel (1925): *Catálogo Monumental de la Provincia de León*, vol. I, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Madrid.
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2013\): "Polémicas en torno al traslado de algunas obras del patrimonio leonés al Museo Arqueológico Nacional", nº 29-31, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, pp. 117-142.](#)
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2023\): *De Fuentidueña a Manhattan. Patrimonio y diplomacia en España \(1952-1961\)*, Cátedra, Madrid.](#)
- [Patronato del Museo Arqueológico Nacional \(1932\): *Laude o cubierta de mármol del sepulcro de Alfonso, hijo del conde Pedro Ansúrez, procedente de Sahagún, entregada a España por el Fogg Art Museum de la Universidad de Harvard Cambridge, Massachusetts \(EE.UU.\)*, Blass Tipográfica, Madrid.](#)
- SEIDEL, Linda (1973): "Romanesque Sculpture in American Collections. X. The Fogg Art Museum. III. Spain, Italy, the Low Countries, and Addenda", vol. XII, nº 1/2, Gesta, pp. 141-142.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Fogg Museum, Harvard Art Museums](#) (Cambridge, Massachusetts).

